

AMBIENTAL.
ENSAYO ARGUMENTATIVO.

REALIZADO POR: DANIEL SANTIAGO LÓPEZ SALOMÓN
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
TUNJA
2021

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible.

INTRODUCCION

En el entorno de la industria de la construcción se ha evidenciado el consumo excesivo de energía que la industria conlleva, en la producción de los materiales de construcción, la rama de esta industria en la cual se considera que se consume más recursos es en las edificaciones, a la construcción de las edificaciones se le atribuye un gran porcentaje de deterioro del medio ambiente, en muchos países de Asia se ve este fenómeno debido a lo anteriormente mencionado que es el alto consumo de energía y gran producción de residuos, debido a esto expertos han puesto sus esfuerzos en desarrollar métodos de construcción sostenibles para las edificaciones [1], es de vital importancia hacer frente a esta problemática debido a que la demanda del desarrollo de esta industria no da espera debido a la gran demanda que tiene este sector de la industria de la construcción, no más en china uno de los países más sobrepoblados del mundo, el desarrollo de esta industria es tan vertiginoso que se necesita la producción de materiales en otros países del mundo, por consiguiente los países que desarrollan los materiales de construcción para la industria china ven como suben sus índices de contaminación, los principales afectados por el brutal crecimiento de la industria china son países en vía de desarrollo como países vecinos a china o países latinoamericanos [2]

Los problemas en el medio ambiente mayormente identificados en la producción de materiales de construcción son emisiones de polvo que tienen efectos negativos contra la salud de las personas, al igual que la emisión de gases a la atmosfera que tienen efectos adversos en el medio ambiente de cada país y principalmente en los países en vía de desarrollo como ya se mencionó anteriormente, se ha analizado que la producción de materiales como acero y hormigón los cuales son culpables al menos de un 30% de emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sin irnos muy lejos tan solo el hormigón es culpable de un 8% de emisión de esta sustancia a la atmosfera, adicionalmente a esto a la industria le cuesta muchas horas de trabajo producir estos dos materiales y por consiguiente un gran consumo de energía [3], se ha evidenciado que además de lo perjudiciales para el ambiente que puede ser la producción de estos materiales de construcción también se puede evidenciar que en gran medida pueden llegar a ser costoso la producción de estos materiales y derivados, es decir hay una relación directa entre el costo de producción y el daño al medio ambiente, como ya se mencionó en la primera parte

del ensayo muchos expertos han planteado soluciones renovables con el fin de disminuir la contaminación en estos países, pero ha resultado complicado debido a la poca oferta de profesional con conocimiento en esta área y a esto se le suma la poca aceptación de los nuevos métodos y materiales de construcción por parte de potencias como china u otros países europeos.

A pesar de que la unión europea ha planteado metas de disminución de emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera para el año 2055 no se ha podido disminuir en la medida que se ha esperado para los últimos años y esto debido en gran medida a la poca implementación de estos materiales amigables con el medio ambiente.

Teniendo en cuenta lo previamente planteado, se han propuesto soluciones de la implementación de (MDL) que es el mecanismo de desarrollo limpio, es básicamente la implementación de tecnología en la fabricación de materiales o m métodos amigables con el medio ambiente, estos proyectos son financiados por países del tratado de Kioto e implementados en los países que más están siendo afectados por la emisión de gases de efecto invernadero como los son los ya mencionados algunos países de Asia y américa latina, la aplicación de estas metodologías se hacen en base de un estudio detallado de en qué parte del proceso constructivo hay el mayor gasto de energía si en la fabricación de materiales o puede ser en demolición, transporte del material y maquinaria entre otras, este estudio detallado lo deben hacer los que más conocen del proyecto e identificar las partes de este mismo en donde hay mayor consumo de energía, actualmente hay tecnologías enfocadas en reducir los tiempos de extracción de materias primas para la disminución de energía en este proceso o también tecnologías orientadas a la optimización de tiempo en la producción de los materiales, estos métodos se están evaluando y probando en los países con mayores índices de contaminación, y las potencias con ayuda de expertos en la materia están desarrollando materiales eco amigables con el medio ambiente, es decir esta metodología se aplica para países que estén en altos niveles de contaminación [4].

Sin embargo todos los métodos previamente mencionados no son suficientes debido a que en china la norma de regulación ambiental ha disminuido la eficiencia en la industria de la construcción en uno de los países más grandes del mundo como lo es china que representa una gran importancia para esta industria, esto quiere decir que el deterioro avanza más rápido que nuestra capacidad de ingeniar nuevas técnicas para disminuir la emisión de gases al medio ambiente, por esta razón es importante aceptar cada vez las nuevas tecnologías de construcción y aplicarlas a esta industria tan importante a nivel mundial en todos los aspectos [5]

Uno de los materiales más usados a nivel mundial para la construcción es el cemento portland el cual en su composición y básicamente su base es el Clinker que es un material en el cual se gasta una gran cantidad de energía para la fabricación de este, adicionalmente como mencionamos previamente no más en el sementó portland se están emitiendo de un 6%-8% de la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmosfera. La industria de la construcción ha sumado esfuerzos para disminuir la huella de carbono en el mundo debido a que en los últimos años ha subido de 6% de la emisión al 8%, se ha puesto en práctica el (MLD) que es el método mencionado en el párrafo tres que es la implementación de la tecnología en optimizar y crear nuevos procesos para el desarrollo y extracción de estos materiales con el fin de disminuir la huella de carbono y derroche excesivo de energía en los procesos de creación del hormigón o cemento portland.

Se ha propuesto implementar (MLD) para remplazar materiales tan dañinos como el Clinker en el cemento portland, se ha enfatizado en añadir o remplazar este elemento en el cemento portland con materiales cementicos suplementarios, pero uno de los obstáculos más grandes que presenta este caso es que ninguno de los agregados o el elementos suplementarios han alcanzado la resistencia optima que tiene el cemento portland en la actualidad con el Clinker, es decir se tiene que enfatizar y centralizar esfuerzos y recursos en los mecanismos de desarrollo limpio en lograr nuevos agregados para lo girar la resistencia optima en el cemento sustituyendo el Clinker por completo o parcialmente en la composición del cemento [6], se ha revisado varios materiales que aporten propiedades mecánicas hidráulicas entre o tras, hay muchos de estos materiales que aportan hidratación al cemento y adicionalmente el cemento alcanza propiedades de durabilidad similares a la que alcanza con el Clinker, el problema es que con la utilización de estos materiales no alcanza a lograr el óptimo funcionamiento en todas o la mayoría de las propiedades del hormigón o cemento portland, lo más complicado de replicar en la opinión de los expertos es la reacción álcali que se utiliza en la fabricación de estos tipos de materiales, no más en el caso del Clinker el principal procedimiento en el desarrollo del material consiste en este tipo de reacción, pero igualmente en este proceso es en donde se requiere mayor cantidad de energía, sin embargo algunos materiales que tienen características similares al Clinker tienen el mismo tipo de reacción álcali con la diferencia que estos materiales están previstos para no emitir tantos gases de efecto invernadero a la atmosfera como es el caso del Clinker, una de las mejores opciones es aplicar (MLD) en la optimización de tipos en la reacción de álcali para la fabricación de agregados con características similares a las del Clinker para añadir al cemento portland, estos métodos son de vital importancia para reducir este consumo de energía y optimización de tiempos en la producción de elementos de los diferentes métodos de construcción [7]

Actualmente se está incorporando en materiales de construcción fibras vegetales para añadir resistencia mecánica a los diferentes procesos de fabricación, el estudio que se ha

hecho de estas matas se basa en matas no madereras como sisal, coco verde, bambú, bagazo de caña de azúcar, curagua y yute. La disponibilidad de estas materias primas se da por plantas fibrosas, últimamente este tipo de plantas ha tenido bastante pedido y más para la industria de la construcción pero principalmente se está experimentado en países que están tratando de remplazar los materiales de construcción convencionales [8], el problema es como ya se ha mencionado es la oposición de países grandes ante estas alternativas y los cuales son los que actualmente tienen los mayores índices de contaminación, una de las soluciones es que en los países que se implemente este tipo de materiales se haga con éxito con el fin de que poco a poco los otros países empiecen a adaptarse a la utilización de nuevos materiales como las fibras vegetales en el cemento y otros tipos de materiales en la industria de la construcción [9], esta práctica está directamente ligada a fibras poliméricas y fibras cementosas, en varios experimentos se ha logrado incorporar estas fibras vegetales a la composición del cemento y los resultados de aportes a durabilidad y resistencia en el cemento para concreto son muy buenas, lo mejor de esta incorporación es que se ha probado en la industria de la construcción de edificaciones, que como menciono en una parte del ensayo es una de las industrias si no la que más está dañando el medio ambiente a nivel mundial debido a la creciente demanda de construcción de edificaciones en los países con grandes poblaciones como el caso de china e india, una de las grandes diferencia entre estos dos países es que el caso de india ha empezado a hacer estudios para migrar o remplazar muchas de las prácticas en la elaboración de estos materiales nocivos para el medio ambiente, es decir son menos esquivos a nuevas propuestas como la de añadir fibras vegetales para ir remplazando la composición del cemento y disminuir el gasto de energía y daño al medio ambiente, una de las muchas ventajas de aplicar polímeros reforzados con estas fibras es que aumenta la durabilidad de los materiales se disminuyen problemas actuales como la corrosión en estructuras y por consiguiente el deterioro en ella, se ha probado en materiales como hormigón brindando no solo durabilidad si también en aspectos como propiedades mecánicas del material ,solo por nombrar algunas de ellas, resistencia, rigidez y adicionalmente flexibilidad y esto conlleva a economizar procesos de instalación de estas fibras, también sirven para el mantenimiento de los materiales como acero e hormigón, estas pruebas se han realizado en varios países arrojando resultados muy prometedores para la reparación y mantenimiento de estos dos materiales, la técnica a resultado muy útil para refuerzo y se ha utilizado en estructuras nuevas como puentes resientes, estos polímeros alargan la vida útil para las estructuras que han sido construidas en métodos de construcción tradicionales y con los materiales de los cuales hemos venido hablando durante el ensayo, en todas las aplicaciones que se nombró los resultados han sido muy prometedores, principalmente en parámetros de aportar durabilidad a los elementos de construcción que contienen estas fibras de polímeros vegetales [10], otro elemento que se le suma últimamente en el avance tecnológico de la composición del hormigón armado son las cenizas volantes, esto es beneficioso porque estos materiales como son la fibra de

vegetales y las cenizas son reutilizables y disminuyen la utilización de energía en la fabricación del hormigón para llegar a la resistencia óptima de esta, con la implementación de las cenizas volantes al concreto u hormigón lo que se busca es aportar en la durabilidad de la estructura y por consiguiente la eficiencia de esta, como se mencionó al principio si se logra más eficiencia en los procesos de fabricación de estos materiales, se economizan los proyectos y por consiguiente también hay una optimización de energía y menos emisión de gases de efecto invernadero [11]. El descubrimiento de estos materiales es el esfuerzo de métodos de desarrollo limpio (MLD) que es lo que se ha buscado aumentar la durabilidad y optimizar energía en los procesos de fabricación de los materiales de construcción de edificaciones más usados a nivel mundial. La mayoría de los materiales que se están tratando de incorporar a la construcción son de características similares, aportan a la durabilidad y por otro lado se procura que sean materiales reciclados con el fin de disminuir el uso de energía, uno de ellos es el caucho en hormigón o papel en concreto, ambos materiales son de procesos que aportan a durabilidad, actualmente hay una tendencia a generar estos materiales con el fin de no gastar recursos debido a que en los grandes países algunos están escasos y requieren de huellas ecológicas de otros países, esto quiere decir que alternativas hay para reemplazar estos procesos pero falta una aceptación por parte del mercado para implementarlo en la industria de la construcción en los países que tienen grande demanda en cuanto a este sector, entonces la incorporación de nuevos métodos y nuevos materiales ya no es una alternativa si no una obligación para la ONU para poder cumplir sus metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que se propusieron para 2055, no solo basta en poner restricciones debido a que esto solo retrasa la eficacia y procesos de la industria de la construcción si no concentrar sus esfuerzos para poder generar más alternativas de nuevos materiales y generar métodos de desarrollo limpio [12]

En mi opinión la problemática de la contaminación por parte del sector de la construcción es debido al vertiginoso crecimiento de población de los países con grandes poblaciones y que no da abasto su infraestructura para la población [13], por esta razón otros países tienen que prestar sus recursos para la fabricación de los materiales y de esta manera poder satisfacer la demanda de estos países, para mí una de las soluciones no es migrar de una vez a la alternativa de cambiar por completo los métodos de construcción si no ir aplicando los que salen con mayor efectividad, si no la industria estaría perdiendo eficacia en la producción de viviendas y edificaciones que la parte del sector de la construcción donde hay mayor demanda, la solución principal en mi opinión es aplicar Métodos de desarrollo limpio (MLD) es decir aplicar tecnología en los procesos de la fabricación de los diferentes materiales de construcción para disminuir el uso de energía y aumentar la eficacia en la fabricación de estos, disminuyendo el tiempo de fabricación y aumentando la durabilidad de estos, esto se hace mediante el análisis de expertos para saber en qué fase de la

fabricación de los materiales se gasta mayor tiempo, recurso y energía para poder aplicar la tecnología de la mejor forma posible, además en conjunto con eso se podría ir aplicando métodos de mejoramiento de estos materiales como las fibras vegetales y cenizas volantes lo cual genera mayor durabilidad [14], adicionalmente se puede hacer mantenimiento a las estructuras con estos métodos, al aumentar la durabilidad de las estructuras con estos métodos se disminuye el gasto económico y de energía en la construcción [15], como se mencionó en la primera parte del ensayo al optimizar estos dos factores se disminuye en gran medida los efectos adverso al medio ambiente, debido al poco acogimiento que tienen los materiales nuevos en la industria la mejor opción por el momento es aplicar métodos de desarrollo limpio y optimizar los proceso en los países que tengan mayores índices de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera.

Bibliografía

- [1] S.shrivastava, «Prácticas de construcción sostenible: una perspectiva de los profesionales de la industria de la construcción de la India,» primera ed., 2021, p. 5.
- [2] Y. X. a. b. c. Y. a. b. W. a. b. d. e. f.-M. W. a. b. d. e. Huang, «Análisis de eficiencia costo-ambiente de la industria de la construcción en China: un enfoque de balance de materiales,» *produccion mas limpia*, vol. I, nº 227, pp. 457-468, 1 Junio 2019.
- [3] X. C. a. L. b. H. a. G. a. Z. c, «Flujo de economía-recursos-medio ambiente vinculado a la industria de la construcción de China en el comercio internacional,» *Produccion mas limpia*, vol. III, nº 278, pp. 414-425, 2021.
- [4] K. L. M. S. H. H. S. Choi, «La implementación del mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en la industria de la construcción y el entorno construido,» *La politica energetica*, vol. II, nº 65, pp. 512-523, 2014.
- [5] M. G. a. b. S. c, «Prácticas de construcción sostenible: una perspectiva de los profesionales de la industria de la construcción de la India,» *Materias hoy*, vol. I, nº 256, pp. 10-16, 2021.
- [6] A. H. J. Khatib, «Sostenibilidad de los lodos de depuradora en la construcción,» *sutentabilidad de materiales en la construccion*, vol. II, nº 8, pp. 625-641, 2016.
- [7] «Aproximación a la evaluación del ambiente térmico de trabajo en la industria de la construcción de invernaderos del SE de España,» vol. VIII, nº 46, pp. 1725-1734, 2011.
- [8] N. L. L. Dvorkin, «Sostenibilidad de los productos de yeso como material de construcción,» *sutentabilidad de los materiales de construccion*, vol. II, nº 9, pp. 643-681, 2016.
- [9] H. S. J. *. S. S. †. F. *. V. Agopyan, «Aprovechamiento sostenible de fibras y partículas vegetales en la construcción civil,» *sostenibilidad en materiales de construccion*, vol. II, nº 2, pp. 477-520, 2016.
- [10] A. B. M. D. B. Acun, «Sostenibilidad de los polímeros reforzados con fibra (FRP) como material de construcción,» *sostenibilidad en materiales de construccion*, vol. II, nº 3, pp. 521-538, 2016.
- [11] O. Kayali, «Sostenibilidad de la construcción de hormigón compuesto de fibras,» *sostenibilidad en materiales de la construccion*, vol. II, nº 4, pp. 539-566, 2016.

- [12] JMKinuthia, «Sostenibilidad del papel usado en la construcción,» vol. II, nº 5, pp. 567-596, 2016.
- [13] J. Z. a. L. b. X. c. S. c, «Impacto de la regulación ambiental en la eficiencia de la industria de la construcción regional: un análisis envolvente de datos (DEA) de 3 etapas,» *Produccion mas limpia*, vol. I, nº 200, pp. 770-780, 2018.
- [14] I. T. *. T. U. †, «Sostenibilidad del uso de residuos de caucho en hormigón,» *sustentabilidad en materiales de construccion*, vol. II, nº 6, pp. 597-623, 2016.
- [15] A. H. J. Khatib, «Sostenibilidad de los lodos de depuradora en la construcción,» *Sutentabilidad en materiales de construccion*, vol. II, nº 7, pp. 625-641, 2016.